

УДК 616-036.22:578.828]-036.3:314.42-057.34. 616-083
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15976397>

І. Т. Доан., О. В. Бачинська

ЕПІДЕМІЧНИЙ ПРОЦЕС ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА ГРУПИ ВИСОКОГО РИЗИКУ ІНФІКУВАННЯ. ЧОМУ НАШІ ДІЇ НЕ ДОСЯГАЮТЬ ЦІЛЕЙ?

Приватний заклад вищої освіти « Міжнародний європейський університет», м. Київ

Authors' Information

Доан Іван Тханьович – <https://orcid.org/0000-0002-2944-9384>
Бачинська Олена Володимирівна - <https://orcid.org/0000-0001-5208-3133>

Summary. Doan I. T., Bachynska O. V. **THE HIV EPIDEMIC PROCESS AND HIGH - RISK GROUPS: WHY ARE OUR ACTIONS FALLING SHORT?.** - *Higher Education Institution "International European University". Kyiv; e-mail: Doan_c@ukr.net.* Dynamics of the HIV epidemic in Ukraine with a focus on key populations (KP) as the main drivers of HIV transmission has been analysed. Despite formal national efforts to combat the epidemic, HIV testing cover age among KP remains critically low, resulting in under reported infection rates and insufficient epidemiological surveillance. Significant regional disparities in HIV prevalence among KP are revealed, often unaligned with the scope of preventive services provided. The authors highlight the dominant role of sexual transmission in the epidemic and emphasize the urgent need to scale up effective prevention strategies—particularly pre-exposure prophylaxis (PrEP)—for men who have sex with men (MSM), sex workers (SW), people who inject drugs (PWID), and individuals with high-risk sexual behavior. The study stresses the importance of developing a unified national HIV information system and ensuring stable government funding to guarantee sustainability and quality control of HIV prevention efforts.

Key words: HIV infection; key population; HIV testing, men who have sex with men; sex workers; people who inject drugs; individuals with high-risk sexual behavior; pre-exposureprophylaxis.

Реферат. Доан І. Т., Бачинська О. В. **ЕПІДЕМІЧНИЙ ПРОЦЕС ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА ГРУПИ ВИСОКОГО РИЗИКУ ІНФІКУВАННЯ. ЧОМУ НАШІ ДІЇ НЕ ДОСЯГАЮТЬ ЦІЛЕЙ.** Проаналізовано епідемічний процес ВІЛ-інфекції в Україні з фокусом на ключові групи ризику (КГ), що є головними рушіями поширення інфекції. Показано, що попри формальні зусилля держави, рівень охоплення тестуванням на ВІЛ серед представників КГ є критично недостатнім, що призводить до занижених показників виявлення нових випадків і ускладнює епідеміологічний нагляд. Встановлено суттєві регіональні відмінності поширеності ВІЛ серед КГ, що не завжди корелюють із рівнем охоплення профілактичними послугами. Автори підкреслюють домінування сексуального шляху передачі ВІЛ і необхідність впровадження ефективних профілактичних інтервенцій, зокрема доконтактної профілактики (PrEP), серед ЧСЧ, СП, ЛВІН та осіб із ризикованою сексуальною поведінкою. Акцентовано на важливості створення єдиної інформаційної системи для моніторингу ВІЛ-інфекції та забезпечення стабільного державного фінансування заходів профілактики.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, ключові групи ризику, епідемічний процес, чоловіки, що мають секс з чоловіками; люди, що вживають інєкційні наркотики; секс - працівниці, доконтактна профілактика.

Актуальність. Незважаючи на зусилля України з протидії ВІЛ-інфекції, проблема ВІЛ/СНІДу не втрачає актуальності. Наша держава залишається однією із найбільш уражених епідемією серед країн в Європейському регіоні, утримуючи друге місце за кількістю нових випадків ВІЛ (рис. 1) [1].

Рис. 1. Нові випадки ВІЛ-інфекції у країнах східної частини Європи у 2020 році (на 100 тис. нас.)

У 2020 р. показник нових випадків СНІДу на 100 тис. населення майже вдвічі перевищував аналогічний показник Східної Європи (9,9 проти 5,0). Серед 2887 випадків нових смертей від СНІДу на Сході Європи 2114 зареєстровано в Україні (з урахуванням відсутності даних по РФ). Кожен четвертий ЛЖВ не знав про свій ВІЛ-статус. Понад третина (35,3 %) осіб у 2021 р. дізналася про свій ВІЛ-статус на пізніх стадіях хвороби (з кількістю CD4 менше 200кл/мкл). З іншого боку Україна визнана лідером серед країн Східної Європи та Азії, в організації протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу [2].

Мета роботи: на підставі аналізу кількісних і якісних проявів епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні встановити основні ключові групи населення щодо високого ризику інфікування ВІЛ та визначити основні напрями профілактичних програм серед них.

Матеріали і методи

Кількісні і якісні прояви епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні, встановлення ключових груп ризику щодо інфікування ВІЛ здійснювали з використанням комплексу описово-оціночних та аналітичних прийомів епідеміологічного методу дослідження у поєднанні з методами математичної статистики [3]. Для розрахунку статистичних показників (захворюваність на 100 тис. населення, інфікованість, структуру шляхів інфікування ВІЛ, розподіл ВІЛ-позитивних осіб за віком та статтю, за кодами обстеження) використовували дані сероепідеміологічного моніторингу за період 2012-2021 рр.

Показник інфікованості ВІЛ визначали як відсоток осіб, у яких встановлено ВІЛ - позитивний статус при проведенні скринінгових, підтверджувальних і верифікаційних досліджень за різними алгоритмами з використанням методів серологічної діагностики (ІФА, ШТ), за окремими кодами обстеження [4].

Для оцінки епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та ефективності профілактичних програм використовували також результати дослідження з виявлення випадків недавнього інфікування ВІЛ. На підставі цих випадків розраховували показник інцидентності ВІЛ (істинної захворюваності).

З метою визначення результативності і повноти охоплення обстеженням на ВІЛ ключових груп ризику (КГ) порівнювали кількісні і якісні прояви епідемічного процесу серед здорового населення (вагітні, донори, призовники, абітурієнти військових закладів) і

КГ (ЛВІН, ЧСЧ, СП та особи з ризикованою сексуальною поведінкою).

Результати дослідження та обговорення

У 2021 р. населення КГ (працівники секс-бізнесу (СП), геї та інші чоловіки, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ), споживачі ін'єкційних наркотиків (ЛВІН), трансгендери (ТГ)) (КГ) та їхні сексуальні партнери спричинили 70% ВІЛ-інфекції у всьому світі, 94% нових випадків за межами Африки на південь від Сахари, 51% - в Африці на південь від Сахари. У більшості розвинутих країнах, у т.ч. країнах Центральної та Західної Європи епідемія концентрується серед КГ. Україна відрізняється суттєвими регіональними відмінностями у поширенні ВІЛ. Більшість областей можна віднести до територій з концентрованою стадією епідемії. Однак у частини регіонів спостерігається генералізація епідемічного процесу на загальну популяцію населення, що є несприятливою ознакою і значно ускладнює протидію цій хворобі. Проксі-індикатором для оцінки стану епідемії за ознакою переходу епідемії на загальне населення, є показник поширення ВІЛ-інфекції серед вагітних жінок. Показник поширеності ВІЛ серед вагітних жінок враховує усіх вагітних з відомим ВІЛ-статусом до вагітності і жінок, у яких ВІЛ-інфекцію було вперше діагностовано під час вагітності у звітному періоді. При перевищенні показника 1% питомої ваги вагітних з позитивним ВІЛ-статусом поряд з іншими показниками, вказує на генералізовану стадію епідемії. В Україні концентрована стадія епідемії ВІЛ-інфекції з ознаками генералізації епідемічного процесу (змішаний тип епідемії) визначається у 7 регіонах – Дніпропетровська (поширеність ВІЛ серед вагітних – 1,24%), Донецька (1,71%), Кіровоградська (1,1%), Луганська (1,13%), Миколаївська (1,95%), Одеська (1,33%), Херсонська (1,37%). У той же час, у Закарпатській області стадія епідемії ВІЛ-інфекції характеризується як низька. З метою недопущення генералізації інфекції на загальне населення і досягнення успіхів у подоланні ВІЛ необхідно максимально зосередити профілактичні і протиепідемічні заходи на КГ. Для цього надзвичайно важливо отримати об'єктивну інформацію щодо інфікованості ВІЛ населення КГ груп і її змін у багаторічній динаміці. Зазначеного можна досягти шляхом повного щорічного охоплення скринінговими дослідженнями на ВІЛ усіх осіб КГ.

За даними сероепідеміологічного моніторингу (СЕМ) встановлено, що в Україні має місце тенденція до зменшення кількості скринінгових досліджень. Так у 2012 році обстежено понад 3,2 млн. осіб, а в 2021 р. – 1,9 млн. (табл. 1).

Таблиця 1

Багаторічна динаміка кількості обстежень на ВІЛ різних груп населення в Україні (2012-2021 р.р.)

Рік	Всього обстежених осіб	Донори	Вагітні	Призовники, абітурієнти військових закладів	Всього обстежених здорових осіб	Питома вага здорових осіб серед усіх обстежених(%)
2012	3 246 537	911 776	1 079 200	86 628	2 077 604	64
2013	2 941 748	833 149	585 544	60 680	1 479 373	50
2014	2 608 063	713 623	522 012	70 121	1 305 756	50
2015	2 344 741	617 815	442 766	100 052	1 160 633	49
2016	2 343 383	613 410	412 653	107 510	1 133 573	48
2017	2 344 741	550 622	383 559	92 490	1 026 671	44
2018	2 415 202	520 021	359 171	87 070	966 262	40
2019	2 526 525	539 767	341 383	86 457	967 607	38
2020	1 959 243	441 163	306 351	68 888	816 402	42
2021	1 923 468	483 364	261 972	63 285	808 621	42

Незважаючи на головну роль у підтримуванні епідемічного процесу КГ переважно

тестуванню на ВІЛ підлягало здорове населення (донори, вагітні, призовники, абітурієнти військових закладів), серед яких поширеність ВІЛ-інфекції на 100 обстежених була низькою і становила 0,1-0,3 %. Середній показник частки здорових осіб серед усіх обстежених на ВІЛ за останні 10 років дорівнював 48 %, найбільшим(62 %) він був - у 2012 р., найменшим (38 %) – у 2019 р., 2021-2022 р. – 42 %.

Населення КГ обстежуються в недостатній кількості. На користь зазначеного свідчить тенденція до зменшення частки обстежених осіб КГ у загальній структурі СЕМ. Так, зазначений показник у 2021 р. дорівнював 9,1% напроти попередніх років 13,5% і 18,0 % відповідно у 2020 і 2019 рр.). Багатократними були регіональні відмінності питомої ваги КГ у структурі СЕМ: від найменшої у Рівненській обл. - 0,8%, до найбільшої у Дніпропетровській - 21,8 %. За оціночними даними чисельності населення КГ станом на 2018 і 2020 р.р. кількість ЛВІН в Україні становить 350,3 тис., серед яких у рамках СЕМ обстежено 67,5 тис. (менше 20 %). Аналогічна ситуація щодо ЧСЧ, кількість яких 179,4 тис., обстежено 14 353 (8%), СП – 86,6 тис, обстежено 15 592 (18%). По ТГ дані відсутні. Таким чином, можна передбачити, що кількість ВІЛ-інфікованих в Україні могла бути значно більшою, за умови ширшого охоплення скринінговими дослідженнями осіб КГ.

Більше як втричі менша питома вага позитивних результатів обстеження КГ за даними СЕМ порівняно з показником поширеності ВІЛ за даними інтегрованого біоповедінкового дослідження (ІБПД) може опосередковано свідчити про те, що населення КГ, особливо зі значним стажем ін'єкційного вживання наркотиків та ризикованої сексуальної поведінки залишаються важкодоступними щодо охоплення профілактичними, медичними, соціальними та іншими послугами (табл. 2). Така ситуація ускладнює розробку і спрямування профілактичних і протиепідемічних заходів на КГ і не дозволяє об'єктивно оцінити їх ефективність.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика КГ за чисельністю, поширеністю ВІЛ за даними ІБПД (2018- 2020) та результативністю обстежень за даними СЕМ

КГ	Кратність збільшення ризику інфікування ВІЛ	Чисельність групи за оціночними даними	Поширеність ВІЛ за даними інтегрованого біоповедінкового дослідження (%)	Питома вага позитивних результатів обстеження ВІЛ за даними СЕМ(%)
ЛВІН	35	350 300	20,3	6,4
ЧСЧ	28	179 400	7,5 (3,9)	2,6
СП	30	86 600	5,2 (3,1)	1,3
ТГ	14	8 200	1,7	Відсутні дані

ЧСЧ мають ризик інфікування у 28 разів вищий, ніж серед решти дорослого чоловічого населення. Викликають інтерес суттєві розбіжності кількості обстежених осіб та частка виявлених позитивних щодо ВІЛ серед ЧСЧ за роками (рис. 2., табл. 2). Кількість обстежень ЧСЧ збільшувалася з 2013 р. по 2018 р. (відповідно від майже 6 тис. у 2013 р. до понад 42 тис. у 2018 р.).

Збільшення кількості обстежених супроводжувалося різким зменшенням результативності досліджень (від 2,8 % - у 2013-2014 рр. до 1,0-1,5% у 2014-2020 рр.). У 2021 р. при майже 3-кратному зменшенні кількості досліджень (порівняно з максимальним показником 2018 р.) питома вага ВІЛ-позитивних серед ЧСЧ зросла більше як вдвічі і становила 2,6 % загалом в Україні. Аналіз інфікованості ЧСЧ у розрізі регіонів показав відсутність позитивних знахідок в Кіровоградській, Луганській, Сумській областях, поряд з тим в Херсонській, Закарпатській, Дніпропетровській, Київській, Івано-Франківській зазначений показник був у межах від 14,6 до 34,4 % (рис. 3). Викликає занепокоєння низька питома вага виявлення ВІЛ серед ЧСЧ в регіонах, де поширеність ВІЛ-інфекції серед населення загалом становить 0,7-0,8 на 100 тис. Регіональні розбіжності частки ЛЖВ серед ЧСЧ важко пояснити різною кількістю осіб у цій КГ. Оскільки згідно з даними наукових досліджень розрахункові показники свідчать, що від 6% до 15% чоловіків у Східній Європі протягом свого життя практикували секс з іншими чоловіками. Від 40% до 60% цих чоловіків займалися незахищеним анальним сексом або вступали в комерційний статевий

зв'язок.

Рис. 2. Динаміка кількості обстежених ЧСЧ та питомої ваги ВІЛ-позитивних (2013-2021 рр.)

Рис. 3. Регіональні відмінності питомої ваги результативності обстежень ЧСЧ

Можна припустити, що відсутність позитивних результатів пов'язано з закритістю групи ЧСЧі необхідністю пошуку підходів для збільшення охоплення тестуванням на ВІЛ ЧСЧ. Сприятим зазначеному буде боротьба зі стигмою і дискримінацією цієї групи з боку як медичних працівників, так і населення загалом. За даними ЦГЗ у 2021 р. НУО надали профілактичні послуги (презервативи і консультацію за потребою) третині ЧСЧ, що на 15% більше порівняно з 2020 р. і становило 59 818 осіб.

Подібна ситуація мала місце серед ЛВІН (рис. 4., табл. 2). У 2012 р. при кількості обстежених понад 33 тис., питома вага ВІЛ-позитивних становила 12,3 %. Надалі при кількості обстежень від близько 130 тис. до понад 180 тис. результативність досліджень становила 1,3-2,1 %. Спостерігали виражені регіональні відмінності інфікованості ЛВІН. У Волинській, Київській, Харківській, Херсонській областях питома вага ВІЛ-позитивних становила від 21,5 % до 34,5 % обстежених ЛВІН. У той же час, у Чернівецькій обл. при обстеженні 3711 ЛВІН, ВІЛ виявили лише у 3 осіб (0,08 %). Біля одного відсотка ВІЛ-позитивних серед ЛВІН спостерігали у Сумській і Чернівецькій областях, а в Закарпатській серед цієї КГ не виявили жодного інфікованого ВІЛ.

Рис. 4. Динаміка кількості обстежених ЛВІН та питомої ваги ВІЛ-позитивних

Низький показник виявлення ЛЖВ серед ЛВІН може свідчити про неповноту охоплення обстеженнями цієї КГ (особливо з огляду на оціночні дані поширеності ВІЛ серед ЛВІН - понад 20 %), а при великій кількості досліджень – включення до групи обстеження осіб з поодиноким або малим стажем ін'єкційного споживання наркотичних речовин.

За даними ЦГЗ (Інформаційний бюлетень №53) 70 % профілактичних тестувань на ВІЛ серед ЛВІН здійснювались неурядовими організаціями (НУО). Крім того, НУО були основними реалізаторами інших профілактичних послуг серед ЛВІН, у т.ч. програми обміну та видачі голочок і шприців (ПОШ). У рамках цієї програми розповсюджено 17,7 млн. стерильних голочок і шприців з метою зниження ризику зараження ВІЛ та вірусними гепатитами, що становить 51 на одну людину. Це найменший показник за останні 5 років. У 2021 р. загалом було охоплено профілактичними послугами 286 940 ЛВІН, що становить 81,9% від оціночної чисельності групи ЛВІН в Україні. Залучення до надання послуг населенню КГ представників громадського суспільства беззаперечно є позитивною ознакою на шляху подолання епідемії ВІЛ. У той же час, низька участь у реалізації профілактичних послуг ЗОЗ різних форм власності може свідчити про відсутність сталості і належного контролю якості отриманих профілактичних послуг населенням КГ.

Щорічне зростання кількості випадків інфікування ВІЛ статевим шляхом свідчить про поширення ризикової статевої поведінки серед загального населення. У рамках СЕМ обстежують категорію населення за кодом 105.1 - особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами, 105.2 - особи, які надають сексуальні послуги за винагороду (СП). Визначали майже 3-кратні коливання щорічної кількості обстежених серед осіб з ризикованою сексуальною поведінкою: від найменшої кількості (близько 46 тис.) у 2012 р., до найбільшої (понад 146 тис.) у 2019 р. (рис. 5., табл. 2). Питома вага ВІЛ-позитивних серед цієї КГ протягом періоду спостереження становила в

межах 1,1-1,8 %.

Рис. 5. Динаміка кількості обстежених СП та питомої ваги ВІЛ-позитивних

Значно частіше ВІЛ виявляли серед осіб, які мали незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами (105.1). Питома вага ВІЛ-позитивних, виявлених серед осіб, обстежених за кодом 105.1 становила 98 % від усіх осіб з позитивним результатом за кодом 105. Найвищі рівні інфікованості за кодом 105.1 зареєстровані у Хмельницькій (5,9%), Одеській (4,6%), Рівненській (4,3%) та Кіровоградській (3,3%) областях. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України (ЦГЗ) з 2013 р., в Україні в рамках СЕМ окремо виділено особи, які надають сексуальні послуги за винагороду, що є надзвичайно важливим, оскільки СП визначені ЮНЕЙДС як КГ щодо ураження ВІЛ. Вражає надзвичайно низька питома вага позитивних результатів серед СП. Так, у 2021 р. рівень інфікованості ВІЛ серед осіб цієї групи становив 0,3%. При обстеженні понад 9,4 тис осіб ВІЛ виявлено лише у 29 осіб. Це ще раз підтверджує низьку доступність до тестування на ВІЛ СП.

Останніми роками осіб з ризикованою сексуальною поведінкою розглядають як важливу групу ризику щодо ВІЛ і відмічають їх ключову роль у поширенні інфекції. На користь зазначеного свідчить висока питома вага статевого шляху передачі ВІЛ у структурі основних шляхів передачі цього збудника у багаторічній динаміці (рис. 6). Найменшим цей показник був у 2020 р. – 61,2 %, найбільшим у 2014 р. – 78,1 %. За даними офіційної статистики статевий шлях передачі переважно реалізувався під час гетеросексуальних контактів (95,7 %), гомосексуальні контакти відповідно становили 4,3 %. Високою є питома вага парентерального шляху передачі від 24,0 % до 38,1% за період дослідження. Не виключено вплив ін'єкційного вживання психотропних речовин на сексуальну поведінку і на опосередковане збільшення частки статевого шляху передачі ВІЛ.

У статевій структурі захворілих у 2021 р. незначну перевагу мають чоловіки (54,7%). У рамках епідагляду за ВІЛ-інфекцією у 2021 р. запроваджено методику виявлення недавнього інфікування ВІЛ. Серед підтверджених 65 випадків «свіжої» інфекції, 60,7% становили чоловіки. Серед 144 ЧСЧ у 9 виявили факт недавнього інфікування (6,3 %), що значно перевищив аналогічний показник серед ЛВІН (2,8 %).

Рис. 6. Динаміка основних шляхів передачі ВІЛ-інфекції (2012-2021 рр.)

Висновки

На підставі аналізу епідемічної ситуації з використанням даних СЕМ встановлено низький рівень охоплення профілактичним тестуванням на ВІЛ населення КГ (18-20 % відповідно СП і ЛВІН, а серед ЧСЧ цей показник становить 8 %). Багатократно нижчі показники визначення ВІЛ-позитивних осіб серед КГ порівняно з оціночними даними за результатами біоповедінкових досліджень свідчить про те, що основні носії інфекції поза доступом до тестування на ВІЛ, а від так і до профілактичних, медичних, соціальних та ін. послуг. Провідна роль у здійсненні тестувань на ВІЛ та інших профілактичних послуг населенню КГ НУО свідчить про вагомий внесок громадського сектору у посилення відповіді на епідемію ВІЛ, з іншого – відсутність сталості забезпечення послуг населенню КГ на рівні держави. Вражаючі регіональні розбіжності інфікованості населення КГ, багатократні відмінності зазначеного показника у багаторічній динаміці підтверджує наявність проблем щодо його використання для оцінки епідемічної ситуації. Відсутність єдиної інформаційної системи, де би фіксувалися усі випадки ВІЛ, з динамічним спостереженням за ними за роками, унеможливило оцінити ефективність профілактичних, медичних і соціальних послуг.

Одним із об'єктивних критеріїв оцінки епідемічної ситуації залишається обстеження вагітних. Перевищення 1,0 % поширеності ВІЛ-інфекції серед вагітних в ряді регіонів вказує на генералізацію епідемії ВІЛ з КГ на загальну популяцію. Пріоритетність протягом останніх десяти років статевого шляху передачі (61,2-78,1 %), наявність ризикованої сексуальної поведінки в осіб усіх КГ, суттєва роль статевого шляху передачі ВІЛ серед загального населення демонструє необхідність розробки і впровадження дієвих заходів профілактики, спрямованих на осіб з ризикованою сексуальною поведінкою.

Перспектива. Ураховуючи той факт, що в світі розроблено і доведено високу ефективність використання медикаментозної доконтактної профілактики ВІЛ для осіб з ризикованою сексуальною поведінкою вважаємо за необхідне розширити її використання в Україні серед ЧСЧ, СП, ЛВІН та інших осіб з частими сексуальними контактами зі зміною партнерів.

Література/References:

1. UNAIDS_FactSheet_en.pdf https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/UNAIDS_FactSheet
2. In danger: UNAIDS Global AIDS Update 2022. Geneva: JointUnitedNationsProgramme on HIV/AIDS; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
3. ВІЛ-інфекція в Україні Інформаційний бюлетень № 53, 2022 [*HIV – infection in Ukraine: Inform.Bulletin N53, 2022*]
4. Біостатистика : підручник /Грузева Т. С., Лехан В. М., Огнев В. А. та ін. /за заг. ред. Грузевої Т. С. – Вінниця : Нова Книга, 2020. – 384 с. [*Biostatistics: manual / Gruzeeva NS, etc. – Vinnitsa: New Book? 2020.- 384 p.*]

5. Порядок проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, затверджений наказом МОЗ України від 05.04.2019 № 794 «Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-19#Text> [The order of testing for HIV/AIDS and quality of tests. Appr. By the order of Ministry of Health Care dated 05.04.2019 № 794 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-19#Text>]

Внесок авторів / authors' contribution: огляд літератури за темою статті, аналіз даних, статистична обробка даних, формування висновків, написання статті (аспірант Доан Іван Тханьович); загальне наукове керівництво, пропозиції щодо ідеї статті, методологічні рекомендації, критичне рецензування й редагування остаточного варіанта статті (науковий керівник, професор Бачинська Олена Володимирівна).

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Висновок комісії з біоетики/Institutional Review Board Statement

Не потрібен.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту/ Use of artificial intelligence Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 16.06.2025 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування